

BRONLASH TIZIMLARINING TURLARI, TOIFALANISHI VA MODELLARI

Ismatillayeva S.S.

Buxoro Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Zamonaviy turizm sanoatida ajralmas bo'lakka aylangan bronlash tizimlarining ko'p uchraydigan turlari, ularning funksiyalari, onlayn bronni amalga oshirish va uni tarqatish jarayonlari, toifalari va yangilanayotgan modellari, integratsiyalashuv jarayonlarini haqidagi ma'lumotlar o'rhanilgan.*

Abstract: *Information on the most common types of booking systems that have become an integral part of the modern tourism industry, their functions, the processes of making and distributing online reservations, their categories and updated models, and their integration processes are studied.*

Аннотация *Изучены наиболее распространенные типы систем бронирования, ставшие неотъемлемой частью современной туристической индустрии, их функции, процессы реализации и распространения онлайн-бронирования, категории и обновленные модели, а также процессы их интеграции.*

Kalit so'zlar: *turizm, onlayn bronlash tizimlari, mulkni boshqarish tizimlari, markaziy rezervatsiyalar tizimi, bronlash mexanizmlari, kanal menejerlari, onlayn sayohat agentliklari*

Key words: *tourism, online booking systems, property management systems, central reservation systems, booking engines, channel managers, online travel agents*

Ключевые слова: *туризм, системы онлайн-бронирования, системы управления недвижимостью, централизованные системы бронирования, системы бронирования, менеджеры каналов, онлайн-турагенты*

Mehmonxona bronlash tizimlari- mehmonxonada faoliyat yurituchi mutaxassislar uchun o'zlarining joylashtirish obyektlaridagi xonalarni onlayn bronlash jarayonini qabul qilish, rad etish, nazorat qilish va boshqarish uchun zaruriy dasturiy ta'minotdir. Aslida bu tizimlar mehmonxona uchun bronlarni qabul qilish va operatsiyani osonlashtirish uchun bir nechta integratsiyalashgan dasturlardan tarkib topgan. Shu bilan birgalikda, mehmonxonani bronlash tizimlarining 3 tomonlama integratsiyalashgan turlari ham keng tarqalgan bo'lib, ular sirasiga bir nechta kanallar bo'ylab taqsimotni amalga oshirish vazifasini bajaruvchi kanal menejerlari (Channel Manager) ham ishtirok etadi. Bu kabi tizimlarga Expedia va Booking.com singari onlayn sayohat agentliklari (Online Travel Agencies) bilan integratsiyalashgan

mashhur platformalar ham yaqqol misol bo'ladi. Onlayn bronlash tizimlarining mijozlar uchun eng asosiy qulayliklari bu mijozlarga (potensial mehmonlarga) joylashtirish vositalarining web saytida to'g'ridan to'g'ri bronni amalga oshirish uchun qulay interfeys va xona mavjudligi haqidagi yangilanishlarni real vaqtda taqdim etishidir. Qolaversa, ayrim bronlash dasturlari Front Office operatsiyalarini boshqarish va mehmonlarda yaxshi tajribaga ega bo'lishni osonlashtirish uchun mulkni boshqarish tizimi (Property Management System) dan ham tarkib topadi. Ayrim mehmonxonalarning bron qilish tizimlari Cloudbeds kabi provayderlar tomonidan taklif etiladigan bulutga asoslangan platformalar bo'lsa, ayrimlari joylashtirish vositalarining o'z serverlarida o'rnatilishi mumkin bo'lgan mustaqil dasturiy ta'minotdir.¹ Onlayn bron qilish tizimlarining joylashtirish vositalarini bron qilish, bandlik va daromadni samarali boshqarishda ko'maklashishi uning mehmondo'stlik sanoatida o'rmini alohida belgilab ko'rsatadi. Tizimlar bronlarni filtrlash barobarida to'g'ridan to'g'ri bronlar sonini ko'paytirishga yordam beradi.

Bugungi kunda onlayn bron qilishni tanlayotgan mijozlar sonining o'sishi va ularning 80%ga yaqini 30 yoshgacha bo'lgan mehmonlardan tarkib topganlarini inobatga olgan holda, yaxshi ma'lumotga ega joylashtirish vositasi xodimi onlayn bron qilish dasturlarining landshaftini a'lo darajada tushuna olishi kerak.

1. Mulkn boshqarish tizimi (MBT)

Mulkni boshqarish tizimi joylashtirish vositalarining texnologik to'plamining asosini tashkil etadi va mehmonxona ichidagi ko'pgina ma'muriy vazifalarni avtomatlashtiradi. Bu tizimda barcha bronlar, mehmonning shaxsiy profillari, hisob-kitob to'g'risidagi barcha ma'lumotlar, xonalarning joriy holatlari va joylashtirish vositasiga aloqador asosiy ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Mehmondo'stlik sanoati yaxshi rivojlangan joylashtirish vositalarida MBTning funksiyalaridan kunlik vazifalarini bajarishda foydalaniladi, masalan, bronni amalga oshirgan mehmonning kelish va joylashish vaqtlari Front office tomonidan, tozlanishini lozim bo'lgan xonalar ro'yxati Housekeeping bo'limi tomonidan, hisob-kitob masalalari moliyaviy bo'lim tomonidan, umumiy hisobotlar va bugungi kundagi o'zgarishlar tendensiyalari yetakchi guruhlar tomonidan doimiy ko'rib o'rganib boriladi. MBT asosiy elementi bronlashtirish bo'lishiga qaramay, uning tarkibidan mehmonxona boshqaruv jarayonidagi operatsiyalarni nazorat qilish va mehmonlarga sifatli xizmat ko'rsatishni yaxshilash funksiyalari ham joy olgan. Bugungi kunda MBT shu darajada rivojlanib ketdiki, ular mehmonxonalarga Onlayn Sayohat Agentliklari (OSA)ga to'g'ridan-to'g'ri ulanish imkoniyati, kanal menejri xizmati, Markaziy Rezervatsiyalar Tizimlari

¹ <https://hoteltechreport.com/news/hotel-reservations-system>

(MRT) funksiyasi va bron qilish mexanizmining integratsiyalashgan modulini taklif etishmoqda.

2. Markaziy Rezervatsiyalar Tizimlari (MRT)

Bugungi zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda faoliyat ko'rsatayotgan katta mehmonxonalar va zanjirli mehmonxonalar faqatgina Onlayn Sayohat Agentliklari (OSA) ga bog'lanib qolishni istashmagani holda guruhlar orqali amalga oshiriladigan bronlarni nazorat qilish maqsadida Markaziy Rezervatsiyalar Tizimlari (MRT) dan foydalanishadi. MRTlar turli bronlash agentliklariga real vaqt rejimida narxlarni, tariflarni va bo'sh xonalar mavjudligini ko'rish, yagona markazlashtirilgan tizimda bronlarni yaratish, ularni tahrirlash yoki bekor qilish imkonini beradi.² Ammo shunisi e'tiborliki, MRTlarni yakka holda ishlatish samarasiz, chunki, MRT lar daromadni boshqarish tizimidan mavjud tariff rejalarini oladi, MBT bilan bo'sh xonalar mavjudlik ma'lumotlari va mavjud bronlarning to'liq xarakteristikasi haqida tafsilotlarni qabul qiladi va OSA yoki Global Tarqatish Tizimlari singari uchunchi tomon kanallariga yuborish uchun kanal menejrlari bilan birlashadi. MRT dan eng ko'p foydani guruhli rezervatsiyalar bilan ishlaydigan yoki saytdan tashqari bron qilish ofislari mavjud bo'lgan mehmonxonalar tarmog'i ko'radi.

3. Bronlash mexanizmlari

Mehmonxonadagi xodimlar orqali bron qilishdan tashqari, mijozlarda mehmonxona shaxsiy veb sayti orqali ham bronni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Ammo buning uchun mehmonxona saytida bronlash mexanizmlari ishga tushirilgan bo'lishi lozim. Bronlash mexanizmlarining faoliyati mijozlarga real vaqt rejimida mehmonxona tariflari va bo'sh xonalar mavjudligini ko'rsatish, bron qilish operatsiyalarini amalga oshirish, mehmonning ma'lumotlarini mujassamlashtirgan holda tasdiqlangan bronlarni mehmonxonaning MBT bilan birlashtirishdan iborat. Bugungi kunda ko'plab MBT bronlash mexanizmlari bilan integratsilayalashgan holda ishlaydi, shu bilan birga ayrim mehmonxonalarining web saytlarida ham tatbiq etilgan bron qilish mexanizmlarini ko'rish mumkin. Mehmonxonalar nosozliklar mavjud bo'lgan yoki yuklash tezligi sekin bo'lgan bronlash mexanizmlarini doimiy texnologik nazorat qilib turishlari, mijozlarning fikrini negative tomonga o'zgartirmaslik uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tqazishlari tavsiya etiladi. Ayniqsa sotish va moslashtirish imkoniyatlariga ega bronlash mexanizmlari konversiya tezligini va mavjud xonalar uchun daromadni oshiradi.

4. Kanal Menejeri (KM)

Odatda bron agenti yoki mehmonxona veb sayti tomonidan qilinadigan to'g'ridan to'g'ri bron qilish mehmonxonaning to'la bandligiga olib kelmaydi.

² <https://hoteltechreport.com/news/hotel-reservations-system>

Zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda faoliyat yuritayotgan mehmonxonalar bandlik uchun onlayn ta'sirni maksimal darajada oshirish va mehmonlarning turli segmentlarini rivojlantirish uchun uchinchi tomon kanallaridan foydalanishadi. Bu kanallardan maksimal darajada samaradorlikka erishish uchun esa mehmonxonalar kanallarni boshqarish dasturidan foydalanishadi. Kanal menejerlarining ustunlik tomoni shundaki, ular katta OSA (Expedia, Booking.com), mehmonxonalarning kichik hajmdagi veb-saytlari hamda ulgurji sayohat sotuvlari bilan shug'ullanuvchi uchinchi tomon saytlariga bir vaqtning o'zida ulangan holda ma'lumotni tarqatadi. Yana bir o'ziga xos qulay tomoni shundaki, mehmonxonalargadi bo'sh xonalar sonining real vaqtdagi holati va mavjud mehmonxona tariflari bir marta yangilangan holatda barcha tarqatish kanallariga kanal menejerlari orqali soniyalar ichida yuborib eng so'nggi saqlashlarni osonlashtiradi. Bugungi kunda ayrim MBT kanal menejerlarining funksiyalarini o'zida mujassamlashtirgan holatda faoliyat yuritadi, agar mehmonxona tanlayotgan MBT bu funktsiya mavjud bo'lmasa MBT bilan integratsiyalashgan kanal menejrlari bilan hamkorlik qilish taklif etiladi.

5. Onlayn Sayohat Agentliklari (OSA)

Hozirda onlayn bron qilingan rezervatsiyalarning aksariyati Onlayn Sayohat Agentliklari (OSA) orqali amalga oshadi. Boshqacha qilib aytganda OSA raqamli sayohat bozorlarida Amazon darajasiga tenglashtiriladi. OSA ustunlik tomoni shundaki, sayohatchilar yagona platforma orqali barcha o'zlariga kerakli vositalar: reyslar jadvali orqali aviachipta yoki poyezd chiptalari, jolashtirish vositalari va ulardagi mos xonalar, ijaraga olinuvchi transportlarni foydalanish uchun izlab topishlari va ularni bron qilishlari mumkin. Bundan tashqari, OSA mijozlar uchun sodiqlik dasturlari, yuqori darajadagi ishonchlilik va real vaqt holatidagi barcha mavjud variantlar tanlovi kabi zaruriy imtiyozlarni kafolatlaydi. Bronlash jarayoni mijozning tanlovi amalga oshgandan so'ng OSA tomonidan yuborilgan tasdiqlangan xat orqali ifodalaniib, bronlash tafsilotlari kerakli kanallar va infratuzilmalarga yo'naltiriladi. OSA bron to'g'risidagi ma'lumotlarni korxonalariga MBT bilan integratsiyasi orqali yoki kanal menejerlari vositasida yetkazadi. Mehmonxonalar bandlovida OSA lar yetakchilik qiladi, misol tariqasida birgina Booking.com orqali oyiga 200 milliondan ortiq mijozlar joylashtirish vositalariga qabul qilinshadi. Shu bilan birga OSA mehmonxonalarga marketing kanallariga kirish va ulardan foydalanish imkonini beradi. OSA mijozlarning har bir tasdiqlangan rezervatsiyasi uchun 15 % dan 20 %lik komissiya asosida faoliyat ko'rsatadi.

Mehmonxonani bron qilishning to'g'ri tizimini tanlash muhim qaror bo'lib, turli omillarni diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. Foydalanuvchilar uchun qulaylik, uzluksiz integratsiya, moslashtirish, xavfsiz to'lovlarni qayta ishlash, batafsil tahlillar va ishonchli mijozlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratib, har bir mehmonxona o'z

maqsadlariga mos keladigan va samaradorlikni oshiradigan bron tizimini ta'minlay oladi. Mehmonxonaning o'ziga xos muammolari va ehtiyojlariga javob beradigan bron qilish tizimiga sarmoya kiritish mehmonlarning qoniqish darajasini oshirishga, takroriy bronlashlarga va ko'proq rentabellikka olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Chen, W., & Wang, J. (2021). The role of seamless and user-friendly reservation systems in enhancing guest experiences and satisfaction. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 12(1), 112-128.
2. Chen, W., & Wang, J. (2021). The role of seamless and user-friendly reservation systems in enhancing guest experiences and satisfaction. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 12(1), 112-128.
3. Dolnicar, S., Laesser, C., & Matus, K. (2003). Online versus paper: format effects in tourism surveys. *Journal of Travel Research*, 42(1), 15-20.
4. Gale, B. T. (1992). *Monitoring Customer Satisfaction and Market-Perceived Quality*. American Marketing Association.
5. Gilbert, D., & Horsnell, S. (1998). Customer satisfaction through ISO 9000: A case study. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 15(2), 180-190.
6. Gundersen, M. G., Heide, M., & Olsson, U. H. (1996). Hotel guest satisfaction among business travelers: What are the important factors? *The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 37(2), 72-81.
7. www.hoteltechreport.com/news/hotel-reservations-system
8. www.autohost.ai/hotel-reservation-system/